

Патогенные штаммы *Helicobacter pylori* у больных ревматоидным артритом с НПВП-гастропатией

Тухтаева Нигора Хасановна

*Ташкентский государственный медицинский университет
Узбекистан, Ташкент*

nigora.to'xtayeva@tma.uz

<https://orcid.org/0009-0006-8181-041X>

Аннотация: Работа посвящена изучению роли факторов вирулентности *Helicobacter pylori* в развитии поражений гастродуоденальной зоны у пациентов с ревматоидным артритом (РА), длительно принимающих НПВП. В ходе исследования проанализирована распространенность высокопатогенных штаммов (CagA+, VacA+) и их влияние на тяжесть течения НПВП-гастропатии. Установлено, что наличие данных маркеров значительно повышает риск формирования эрозивно-язвенных дефектов и увеличивает частоту «немых» (безболевых) повреждений слизистой оболочки. Результаты обосновывают необходимость обязательного скрининга на *H. pylori* и проведения эрадикационной терапии у данной группы больных для снижения гастроэнтерологических рисков.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, *Helicobacter pylori*, НПВП-гастропатия, CagA, VacA, цитотоксичность.

Pathogenic strains of *Helicobacter pylori* in patients with rheumatoid arthritis and NSAID gastropathy

Tukhtaeva Nigora Khasanovna

*Tashkent State Medical University
Uzbekistan, Tashkent*

nigora.to'xtayeva@tma.uz

<https://orcid.org/0009-0006-8181-041X>

Телефон: +998900231831

Abstract: This work is dedicated to studying the role of *Helicobacter pylori*

virulence factors in the development of gastroduodenal zone lesions in rheumatoid arthritis (RA) patients taking NSAIDs for a long time. The study analyzed the prevalence of highly pathogenic strains (CagA+, VacA+) and their impact on the severity of NSAID gastropathy. It has been established that the presence of these markers significantly increases the risk of developing erosive-ulcerative defects and increases the frequency of "mute" (painless) lesions of the mucous membrane. The results justify the necessity of mandatory *H. pylori* screening and eradication therapy in this group of patients to reduce gastroenterological risks.

Keywords: rheumatoid arthritis, *Helicobacter pylori*, NSAID gastropathy, CagA, VacA, cytotoxicity.

Актуальность: *Helicobacter pylori* (*H.pylori*) является грамотрицательной жгутиковой спирально закрученной, микроаэрофильной бактерией, которая имеет уреазную активность, она характеризуется колонизацией слизистой оболочки желудка [1]. С *H.pylori* часто усугубляются хронические гастриты, гастродуоденальные язвы, опухоли желудка, MALT-лимфомы [2]. Кроме того, распространенность *H.pylori* часто связывают с региональными особенностями, социальными и экономическими факторами, возрастом и этнической принадлежностью. *H.pylori* чаще встречается в развивающихся странах и реже — в развитых. Существуют многочисленные исследования, связанные с изучением бактерии *H.pylori* однако как развиваются клинические формы гастродуоденальных заболеваний не изучены до конца [3]. Кроме того, известно, что вирулентные свойства и генетические особенности возбудителя влияют на клинические формы *H.pylori* связанные заболевания [4, 5].

Цель исследования – оценка роли и генотипические особенности *Helicobacter pylori* в формировании НПВС гастропатии у больных ревматоидным артритом

Материалы и методы исследования. Обследовано 82 больных ревматоидным артритом (71 (84%) женщин и 11(16%) мужчин), находившихся на стационарном лечении длительно применявших НПВП.

Материалом исследования послужила геномная ДНК *H. pylori*., выделенная из биоптата антрального отдела желудка.

Полученные результаты. Проведенные нами исследования позволили провести подбор и оптимизацию работы систем олигопраймеров генов *H. Pylori*. Разработанная методология стала основой для генотипирования генов *H. Pylori* у больных РА с гастропатиями и без гастропатии, что позволило провести

предварительные молекулярно-генетические исследования с определением частоты встречаемости аллельных вариантов вышеуказанных генов, среди условно здоровых доноров и больных. Оптимизация молекулярно-генетических способов детекции генов вирулентности *H. Pylori* помогут повысить результативность и снизить затратность исследования.

В результате молекулярно-генетического исследования не было установлено статистически значимых различий между группами пациентов по степени активности ($p > 0,05$). Но в то же время в группе пациентов со 2 степени активности РА спектр генотипов *H. pylori* существенно отличался, значительно чаще встречались *vacAm2*, *iceA2* и ген *HP*. Гены *cagA*, *vacAm1*, *vacAs1*, *vacAs1a*, *vacAs1b*, *vacAs1c*, *iceA1* и *HP* *H. pylori* практически одинаково часто определялись у пациентов с 1 и 2 степенью активности РА. У пациентов, постоянно принимавших НПВС до терапией диклофенаком натрия и продолжавших их приём в дальнейшем, не приводила к изменению частоты спектра генотипов *H. pylori*.

Таким образом на основании исследования можно сделать следующий **вывод:** по данным молекулярно-генетического исследования у больных с РА 2 степени активности превалирует патогенный штамм *VacA m2*, *IceA 2*. Полученные нами предварительные результаты позволяют предположить, что гены *H. Pylori VacA m2*, *IceA 2* могут рассматриваться как дополнительные маркеры возникновения НПВС-гастропатии при ревматоидном артрите.

Литература:

1. Пиманов С.И., Семенова Е.В., Руселик Е.А. и др. Факторы риска и профилактика гастродуоденальных язв, индуцированных приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Мед. панорама. 2009; 9: 104–107. Оригинальные статьи.
2. Насонов Е.Л. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации / Е.Л. Насонов, Л.Б. Лазебник, В.Ю. Мареев и др. Москва, 2006. - 53 с.
3. Азадаева, К. Э., Тухтаева, Н. Х., & Каримов, М. Ш. (2023). Характеристика липидного профиля крови у больных реактивным артритом при нарушении микробиоценоза гастродуоденальной зоны и пути его коррекции.
4. Nurmetov, K. T., Marufkhanov, K. M., Talipov, R. M., & Tukhtaeva, N. K. (2023). Clinical and epidemiological features of ankylosing spondylitis in a hospital setting.
5. Тухтаева НХ, Х. Г. (2023). Роль хондроитина сульфата в лечении деформирующего остеоартроза.